

El astrofísico complutense Alejandro Sánchez de Miguel, reconocido por sus contribuciones en el primer Mapa Nocturno de toda la Unión Europea creado con datos del satélite SDGSAT-1

- Este trabajo forma parte del proyecto RALAN (UNA4CAREER), liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) bajo la dirección de los profesores Jesús Gallego y Alejandro Sánchez de Miguel, dentro del grupo de investigación GUAIX-UCM.
- Este nuevo mapa, elaborado con datos desde 2021 hasta la actualidad, ofrece conocimientos sobre la contaminación lumínica en zonas urbanas permitiendo a los investigadores evaluar cómo la iluminación artificial afecta a los ecosistemas y el comportamiento de las especies.

Madrid, 12 de noviembre de 2024 - El astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel ha recibido un reconocimiento especial -en el Centro Internacional de Investigación en Big Data para el Desarrollo Sostenible (CBAS), con sede en Beijing, - por su destacada contribución en aplicaciones de datos del satélite SDGSAT-1.

Como parte de las investigaciones actuales, el equipo investigador presentará en breve el primer mapa nocturno de toda la Unión Europea, creado con datos de SDGSAT-1 recopilados desde 2021 hasta la actualidad. Este trabajo forma parte del proyecto RALAN (UNA4CAREER), liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) bajo la dirección de Jesús Gallego Maestro y Alejandro Sánchez de Miguel, y se enmarca dentro de las actividades del grupo de investigación GUAIX-UCM. Además, el proyecto PLAN-B, financiado por la Unión Europea en el marco del programa *Horizon Europe (Grant Agreement No. 101135308, Research and Innovation Action | HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01)*, cuenta con la colaboración de la Universidad de Exeter y es liderado por los investigadores Sam Morrell y Kevin Gaston. Ambos proyectos reconocen la valiosa contribución del CBAS en el acceso a los datos del satélite SDGSAT-1.

Este nuevo mapa, elaborado con datos desde 2021 hasta la actualidad, también jugará un papel crucial en la aceleración de la recuperación de imágenes nocturnas capturadas por astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Estas imágenes, parte del proyecto *"Cities at Night"*, ofrecen valiosos conocimientos sobre la contaminación lumínica en zonas urbanas. La alineación de los datos de SDGSAT-1 con *"Cities at Night"* permitirá a los investigadores mejorar los análisis, facilitar el cruce de referencias y comprender mejor los efectos de la iluminación artificial en entornos urbanos.

La investigación desarrollada en el marco de estos proyectos tiene el potencial de avanzar significativamente en la **comprensión del impacto de la contaminación lumínica sobre la biodiversidad**. Al proporcionar imágenes nocturnas detalladas de toda Europa, este trabajo permite a los científicos **evaluar cómo la iluminación artificial afecta a los ecosistemas y el comportamiento de las especies**. Cambios en los patrones de migración de animales, interrupciones en la polinización y alteraciones en la dinámica depredador-presa son solo algunas de las áreas que podrían estudiarse con mayor profundidad utilizando los datos de SDGSAT-1. En última instancia, **esta investigación puede apoyar el desarrollo de políticas destinadas a reducir la contaminación lumínica para proteger la biodiversidad y promover la sostenibilidad ambiental**.

Acerca de los Proyectos RALAN y PLAN-B:

Estos proyectos están diseñados para avanzar en el **uso de big data satelital en aplicaciones orientadas a la sostenibilidad ambiental y el desarrollo urbano**. RALAN (UNA4CAREER) cuenta con financiación de la Unión Europea en el marco del programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020, a través del acuerdo de subvención Marie Skłodowska-Curie N.º 847635.

Figura 1: Ceremonia de entrega de premios a los investigadores destacados.

Figura 2. Mapa de la Unión Europea de alta resolución, 40 m por píxel.

Enlace aplicación de visualización: <https://pmisson.users.earthengine.app/view/sdgsat-eu-visual>